

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 4

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 882 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 30-aprelda ruxsat etildi.

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Organizational Behavior and Leadership.....	10
Ibrokhim Gulomov	
Baliqchilikda klasterlarini tashkil etishning nazariy asoslari	18
Olim Murtazayev, Muydinov Olim Bekmurotovich	
Оценка состояния привлечения инвестиций в сферу туризма Узбекистана и механизмы управления	24
Арзиматов Бобирмирзо Зокирджон угли	
Biologik aktivlar buxgalteriya hisobni milliy va xalqaro standartlarga muvofiq takomillashtirish masalalari ...	27
Axmadaliyeva Zebo Abduxalimovna	
Aholi yashash joylarida yong'in risklarini bartaraf etish xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari	32
Aziz Zikriyoev	
O'zbekistonda ilmiy darajali kadrlar tayyorlash tizimi boshqaruvining tashkiliy tuzilmasi va vazifalari.....	40
Beknaeva Shaxnoza Vladimirovna	
Mintaqaviy turizmning iqtisodiyot rivojlanishiga ta'siri (O'zbekiston turistik xizmatlar bozori misolida).....	45
D. B. O'roqova	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ko'paytirishning asosiy yo'llari.....	50
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li, Sayfiddinov Sarvarbek Anvarbek o'g'li	
Sanoat korxonalarining aksiyalar bozorida faoliyati tahlili: muammolar va yechimlar	55
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
Qurilishda modernizatsiya va diversifikatsiya qilish asosida yangi ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish	63
Islamov Ozodjon	
Sanoat korxonalarini innovatsion salohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	67
J. K. Boymurodov	
Mamlakatda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish yo'nalishlari	72
Kadirxodjayeva Nilufar Raxmatullayevna	
BlokchEYn texnologiyalari yordamida raqamli iqtisodiyotni o'zgartirish	77
Karabayev Rustam Zafarovich, Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida zamonaviy mehnat bozorining rivojlanishi	84
Layli Mirzayeva	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda investitsion resurslardan samarali foydalanish mexanizmlari.....	88
Luiza Komilovna Xaydarova	
Umumta'lim muassasalari sonining ekonometrik tahlilini pedagogik metodlar yordamida amalga oshirish....	93
Ravshanova Muhayyo Maxmanazarovna	
O'zbekiston tarixiy shaharlarida turistik faoliyati shakllanishi va ularni boshqarishning nazariy asoslari.....	98
Meliqulov G'ayrat Abdug'afforovich	
Iqtisodiy rivojlanish va ilmiy tadqiqot rivojlanishining havo ifloslanish darajasiga ta'siri	105
Murodullayev Kamoliddin Sherzod o'g'li, Sadibekova Bibisora Djapparovna, Turdiqulov Farrux Ravshanjon o'g'li	
Hududlarni rivojlantirish va "yashil iqtisodiyot"ni shakllantirishning ekologik muammolari.....	110
Maxkamov Saidafzal Saidkamol o'g'li, Yigitaliyeva Dilnavo Mansurjon qizi	
Ekoturizm obyektining tasniflanishi va alohida xususiyatlari	116
Qodirov Azizjon Anvarovich	
Mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida sifat menejmentidan foydalanishning konseptual asoslari	121
Saidqulova Furuza Farmonovna	
Bo'lajak iqtisodchilarning kasbiy kompetensiyalari.....	125
Shukurova Marifat Xodjiakbar qizi	
Ta'limning bosqichlari va ularning inson kapitalini shakllantirishdagi ahamiyati	129
To'rayeva Hurriyat To'yqulovna	

Hududlarda to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish dasturini amalga oshirishda marketingni rivojlantirish yo'llari	136
Xamidov O. X., Tojiyeva A. F.	
Investitsiyalar marketingining strategik aspektlari.....	143
Xodjamberdiyeva Dilnoza Bahtiyorovna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda investitsion muhit jozibadorligini oshirishga nazariy qarashlar	149
A. Bektemirov, A. A. Abdurahmonov	
Qishloq xo'jaligi raqobatbardoshligini oshirishning ilg'or xorij tajribasi	154
Abdulloyev Asliddin Junaydullayevich, Ochilov Narzullo Fayzulloyevich	
Sanoat ishlab chiqarish tizimining investitsion xususiyatlari.....	159
Yodgorova Xalima To'liqinovna	
Turizm sohasi uchun yuqori malakali kadrlarni tayyorlashda davlat va xususiy sherikchilikning o'zaro bog'liqligi tahlili.....	165
Raxmatov Adxam Itolmasovich	
Mamlakatimizda turizm tashkilotlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida marketing instrumentlari orqali samarali tizim yaratish.....	169
Suyunova Kamilla Baxromovna	
Qishloq xo'jaligida agrokimyo xizmatlar ko'rsatishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari	173
Tabayev Azamat Zaripbayevich	
Yashil iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishni faollashtirish muammolari.....	178
Xomitov K. Z., Masharipova S. R.	
Considerations on the Problem of Illegal Migration and Human Trafficking	183
Azamatova Gulmira Bayirbekovna, Otarbayeva Guljan Kobeyevna	
Sustainable Development and Environmental Economics in Uzbekistan: A Focus on Carbon Pricing and Renewable Energy	186
Muhammadiyev Po'latjon Ilhomjon o'g'li, Uzganbayeva Dilnoza Toxtasinovna	
The use of Digital Technologies in the Provision Of Utilities to the Population	192
Mamanazarov Oybek Shomurodovich, Inoyatova Durdona Shoxaydarovna, Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
The Current State of the Digital Economy in the Agrarian Sphere: Problems and Solutions	196
Babadjanov Abdirashid Musayevich	
Behavioral Theory of the Firm.....	201
Egamberdieva Oydin Abror qizi	
The Role of Information Technologies in Increasing the Capitalization of Commercial Banks	207
Egamova Makhfurat Esanovna	
Финансовые риски в исламском финансировании для внедрения в Республики Узбекистан	211
Абдуллоев Фуркат Олимджонович	
Совершенствование методологии экспертизы инвестиционных проектов	216
Бекимбетова Гулнора Маратовна	
Методические подходы к формированию механизмов стратегического управления развитием химической отрасли.....	223
Бибутова Шахло Саъдуллаевна	
Меры по снижению доли теневой экономики в стране.....	228
Махмудова Юлдузхон Бахромжон кизи, Сафаров Гиёсиддин Абдуллаевич ўгли	
Формирование национальной инновационной системы – одна из приоритетных задач повышения конкурентоспособности Республики Узбекистан	232
Н. М. Махмудов, А. А. Алиев, З. А. Мирзоев	
Мониторинг и анализ современного состояния и развития промышленности в Узбекистане.....	237
Назарова Раъно Рустамовна, Исмоилова Малика Дилшодовна	
Цифровая платформа как инструмент трансформации бизнес-процессов.....	243
Раупов Жамшид Рашидович	
Роль применения ключевых показателей эффективности труда на предприятиях.....	249
Рахматуллаева Шахноза Хамидовна	

Влияние цифровой трансформации на инвестиционную привлекательность Узбекистана.....	255
Саиткамоллов Муҳаммадхожа Сабирходжа угли, Маркабаева Жансая Айбек кызы	
Организация и координация методической помощи при управлении педагогическими кадрами	261
Хакимова Майя Юрьевна	
Интеграция узбекистана в мировое экономическое содружество путем унификации бухгалтерского учета на основе МСФО	266
Зарипова Саёхат Зафаровна	
Tijorat banklari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashni rivojlantirish imkoniyatlari.....	271
Abduqodirova Ozoda Anvarjon qizi	
Tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlarning joriy tahlili.....	276
Abdusalomov Jaxongir O'ktam o'g'li	
Globalashuv sharoitida mamlakatimizda sug'urta bozorini raqamlashtirishning ahamiyati	282
Anvarova Z.	
The Role of Parents and Teachers in Promoting a Healthy Lifestyle in Children.....	286
Axtamov Djamshed Baxromovich	
A Study of the Importance of Green Economy in Uzbekistan Sustainable Economic Development and its Measurement Indicators in Relation to Environment.....	291
Ataniyazova Maksuda Baltayevna, Tairova Zarnigor Mammot qizi	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot tuzishning zarurligi.....	296
Avazov Iloxom Ravshanovich	
Foydani soliqqa tortish obyekti sifatidagi iqtisodiy tarkibi.....	301
Axrorov Zarif Oripovich	
Surxondaryo viloyatida aholining uy-joy bilan ta'minlanganlik darajasini tahlili.....	309
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Review of Methodological Approaches to Enterprises Financial Condition Analysis.....	314
Ismailova Maxbuba Mirxalilovna	
Innovatsion rivojlanish sharoitida xizmat ko'rsatish sohasini tasniflanishining nazariy va ilmiy asoslari.....	319
Masharipova Manzura Alimbayevna	
Korxonalarda benchmarking strategiyalarini qo'llashning ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmlari.....	325
Narziyeva Dilafiruz Muxtorovna	
Davlat budjetining soliqsiz daromadlari shakllanishini takomillashtirish yo'llari.....	330
O'ktamova Nargiza Narzulla qizi	
Mamlakatimizda sanoat ishlab chiqarishi korxonalarining rivojlanish holati tahlili.....	334
Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li	
Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlar talablari asosida tuzish.....	339
Pardayeva Zulfizar Alimovna	
Raqamlashtirish sharoitida qo'shma korxonasi faoliyatining tahlili.....	343
Rashidov Jamshid Xamidovich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishida oilaviy tadbirkorlikning o'rni.....	348
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Saloxiddinov Zuxriddin Nuriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmat ko'rsatishning ilmiy asoslari.....	352
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida telekommunikatsiya sohasini rivojlantirish ilmiy asoslari.....	356
Toshmatov Salohiddin Zayniddinovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarni joriy etishning huquqiy masalalari.....	360
Turg'unov Saloxiddin Jamol o'g'li, Mirzayeva Mohidil Vohidovna	
Zamonaviy sharoitlarda korxonalarining moliyaviy baqarorligini yaxshilash masalalari	366
Usmanova Guljahon Ulug'bek qizi	
Franshizalarni jalb qilishda davlat boshqaruvi tizimida marketing tadqiqotlarining ahamiyati	371
Xodjayev Anvar Rasulovich	

Transport Decarbonization Strategy.....	377
Yarashova Vasila Kamalovna, Muradov Bekzod Xidirnazar ugli	
Temir yo'l transportida ishlab chiqarish faoliyatining iqtisodiy samaradorligini oshirish	382
Yermatova Dilnoza Axmadjonovna	
Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari	387
Yuldashev Xusniddin Abdullayevich	
Issiqlik ta'minoti xizmatlarini ko'rsatish samaradorligi va sifatini baholash ko'rsatkichlari tizimi.....	390
Abdulaziz Abdumo'minovich Matro'ziyev	
Issiqlik ta'minoti xizmatlari sifatiga ta'sir etuvchi omillar va ularni baholash	394
Abdulaziz Abdumo'minovich Matro'ziyev	
Jismoniy shaxslarning mol-mulkiga soliq solishni takomillashtirish.....	399
Abdullayev Zafarjon Alijonovich, Zaydullayev Abduhabib Boliqul o'g'li	
Sug'urta tashkilotlarida hisob siyosatini ishlab chiqishning ahamiyati.....	404
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Bank risklarini boshqarishning xalqaro tajribalari.....	409
Abdurasulov Jaxongir Abduvaliyevich	
Tadbirkorlik subyektlari ijtimoiy ma'sulligini ta'minlash mexanizmining amal qilish darajasi.....	416
Bayisbayev Javlon Nurlanovich	
Qishloq aholisining qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalarni o'zlashtirishga ta'sir etuvchi omillarni iqtisodiy baholash (Samarqand viloyati misolida).....	421
Bozorova Lobar Nuralevna	
Направления совершенствования инновационных стратегий в деятельности промышленных предприятий.....	427
Дониерова Зухрабону Алишер кизи	
Mol-mulk solig'ining korxonalar faoliyatiga ta'siri.....	432
Qudiyarov Kishibay Ramatullayevich	
Banklar reytingini aniqlash va barqarorligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari.....	438
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida tijorat banklarining aktiv va passiv operatsiyalarini innovatsion usullar orqali boshqarishni takomillashtirish	442
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Auditorlik tekshiruvini dasturiy ta'minot asosida tashkil etish: muammo va yechimlar.....	447
Nazarova Kamola Sattoral qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishning davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi.....	453
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ahamiyati hamda uni rivojlantirish istiqbollari.....	460
Nurullayeva Shaxnoza, Saydullayeva Saodat	
Tijorat banklari inson kapitali samaradorligini baholashda KPI ko'rsatkichlaridan foydalanish mexanizmlari	467
Turaeva Mastura Kurbanovna	
Сущность и особенности инвестиционно-строительного процесса	471
А. Бектемиров, Б.М.Абдувалиев	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarni boshqarishning dolzarb masalalari.....	478
Saidov Hayotjon Raxmatulloevich	
Tijorat banklarida kredit operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	482
Sa'dullayeva Asalxon Muzaffarovna	
Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarining raqobatbardoshlikni baholash usullari	485
Abdulloyev Asliddin Junaydullayevich, Teshayev Mirolim Djumayevich	
Tadbirkorlik subyektlarida soliq yukini optimallashtirish mexanizmi	490
To'xsanov Quدراتillo Nozimovich	

Davlat sektorida ichki audit tadbirlarini umumiy rejalashtirish	495
Xamidova Z. U.	
Aholi moliyaviy savodxonligini oshirish va uning ahamiyati.....	501
Xudayarova Xurshida Abdunazarovna	
Kambag'allikni qisqartirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	505
Xudoyberdiyev Jamshid Juraboy o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarida buxgalteriya hisobi va ichki auditni takomillashtirish	511
Shaymatova Nargiza Ashurovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida sug'urta xizmatlari.....	516
Shodmonova Odina G'ofur qizi	
Fuqarolar davlat pensiya ta'minoti tizimining amaldagi holati tahlili.....	520
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li	
Aholiga bank xizmatlari ko'rsatishning ijtimoiy ahamiyati.....	525
Eldor Uskanov	
Innovatsion boshqaruvning ilg'or xorijiy tajribalari	530
Yusupova Jamila Karamatdinovna	
Neft-gaz korxonalarini moliyaviy-iqtisodiy faoliyati natijalari tahlili ("O'ZBEKNEFTGAZ" AJ misolida)	534
Umurzoqov Jamoliddin Sherbekovich	
Korxonalarda savdo marketing faoliyati samaradorligini baholash.....	541
Sobirov Azizbek Avzbekovich	
Moliyaviy firibgarliklarga qarshi kurashishda raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari.....	548
Gadaev Ismat Yadgarovich	
Hududlarda islom iqtisodiyoti tamoyillari asosida amalga oshirilgan investitsion loyihalar: to'siqlar va yechimlar	551
Irgasheva Gulbahor Sodiqovna	
O'zbekistonda investitsiyalardan samarali foydalanish asosida oziq-ovqat sanoati samaradorligini oshirish yo'llari.....	554
Kobilova Nasiba Xurramovna	
Foreign Economic Relations as a Factor of Effective Functioning of the Economy	561
Bakhodurova Sulkhya Azizkhodjaevna, Li Marina Rudolfovna, Mukhtarova Donata Ravshanbekovna, Romashkin Roman Anatolyevich	
Modern Approaches to the Organization and Development of the Consumer Services Market.....	566
Musyeva Shoira Azimovna	
Ishlab chiqarish siklini qisqartirishning iqtisodiy samaradorligi.....	570
Odina Nabiyevna Tuychiyeva, Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Asalarichilik mahsulotlari bozorida marketing strategiyasini amalga oshirish.....	575
Rashidova Xadicha Tursunalievna	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida bank faoliyatini iqtisodiy-matematik modellashtirish yo'llari	581
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Korporativ boshqaruv amaliyoti bo'yicha hisobot tuzish bo'yicha xorijiy tajriba.....	586
Tashmatov Rustam Xusanovich	
Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari	592
Yuldashev Xusniddin Abdullayevich	
Iqtisodiyotda turizm o'rnini statistik baholash uslubiyoti.....	595
Zilola Jumanova	
Финансовые риски в исламском финансировании для внедрения в Республики Узбекистан	602
Абдуллоев Фуркат Олимджонович	
Блокчейн-технология и информационная безопасность в цифровой экономике Узбекистана.....	607
Кадиров Алишер Исмаилович	
Цифровая платформа как инструмент трансформации бизнес-процессов	611
Раупов Жамшид Рашидович	

O'zbekistonda zamonaviy kabel va sim mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyatiga nazar.....	617
Rashidova Odina Olimjon qizi	
Современные тенденции развития валютных отношений в Узбекистане	622
Камалов Камолалдин Кахрамонович	
Sug'urta sohasining O'zbekiston iqtisodiyotidagi o'rni	626
Sharobiddinov Akramjon Goyibbayevich	
Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishning xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish yo'nalishlari	630
Fayziyeva Aziza Azamat qizi	
Modeling the Stackelberg strategy in a linear model (linear city) Hotteling.....	635
Musayeva Shaira Azimovna, Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
Mulkning kapitallashuvi darajasini iqtisodiy jihatdan amalga oshirish samaradorligini baholash uslublari.....	644
Norboyev Odil Abrayevich	
Tijorat banklarining kredit portfelini amaliy holati va ekonometrik tahlillari: ATB "Aloqabank" misolida.....	649
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyeвна	
O'zbekistonda "yashil iqtisodiyot" muhitida kreditlash va moliyalashtirish imkoniyatlari	654
Taxir Urkinbayev	
Budjet tashkilotlarida ichki nazorat tizimini tashkil qilishning xususiyatlari.....	658
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
Chinese Commercial Banks Experience in Asset Diversification	663
Uktamova Nozima Narzulla kizi	
Sanoat taraqqiyotida ishlab chiqarish korxonalarini ustuvor rivojlantirish istiqbollari.....	667
Yadgarov Akram Akbarovich	
Анализ деятельности коммерческих банков Узбекистана по кредитованию физических лиц.....	673
Базарова Ниго Равшановна	
Mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb etishning innovatsion jarayonlarga ta'sirini baholash.....	684
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari	689
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Xusanov Faxriddin Jamoliddin o'g'li	
Tashqi mehnat migratsiyasi.....	694
O. N. Djurayev	
Raqamli iqtisodiyotda sanoat tarmog'ining davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishini baholash	699
Otaboyeva Dildora	
Nobank kredit tashkilotlarining moliyaviy xizmatlari sifatini oshirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi	705
Raimov Xurshid Muxtorovich	
Tijorat banklarida moliyaviy injiniringni qo'llash istiqbollari	711
Saipnazarov Sherbek Shaylavbekovich	
O'zbekiston Respublikasi moliya bozorida tijorat banklari faoliyati: muammo va yechimlar	716
Toymuxamedov Ibroxim Rixsiboevich, Jumaev Islombek Akram o'g'li	
Agrar ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish yo'llari	723
Boltayev Nurali Shiramatovich, Beglayev Uchqun Xurramovich, Abdiyev Izzat Risqiboyevich	
O'zini o'zi band qilgan shaxslardan olinadigan soliqlarni takomillashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni jilovlash masalalari	731
Davranov Iskandar Jumayevich	
Iqtisodiy konsentratsiyalarni tartibga solish va nazorat qilishni takomillashtirish.....	738
Luqmanov Sharifxon A'zam o'g'li	
Role of Private and Public Kindergartens in Early Childhood Development	744
Makhmudova Munisakhon Abbos qizi	
"Yashil" enegriya quvvatlarini barpo etish iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash asosi sifatida.....	749
Muminova Elnoraxon Abdukarimovna, Umarova Dilnoza Oybek qizi	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda CVP-tahlilni tashkil etishning muammoli jihatlari	754
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	

Korxonada likvidlik riskini minimallashtirish orqali uning moliyaviy barqarorligini saqlab qolish	759
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Развитие международных торгово-экономических связей Республики Узбекистан	766
Ким Татьяна Валерьевна, Гофуржонова Шахрибону Бахромжон кизи	
Kapital qurilishni boshqarish samaradorligini oshirishning dolzarb masalalari	774
A. Bektemirov, M. U. Sarimsoqov	
O'zbekiston mehnat bozorida yoshlarning ish bilan bandlik darajasini oshirish.....	780
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdiyevich, Bahromov Shahzod Fazliddinovich	
Роль имиджа в улучшении инвестиционной привлекательности высших учебных заведений.....	787
Жанзаков Бекзот, Жонузоков Мирзабек	
Innovatsion kichik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha xorij tajribasi va uni mamlakat iqtisodiyotida qo'llash imkoniyati.....	795
Toshaliyeva Saodat Toxirovna, Eshqulova Dilorom Abduravupovna	
Перспективы развития банковского сектора в Узбекистане для иностранных туристов	802
Муминов Шахзод Низомиддинович, Каримова Азиза Махомадризоевна	
Innovatsion faoliyat moliyaviy modellari va mexanizmlarini rivojlantirishning konseptual asoslari	806
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
Qishloq xo'jaligi tarmoqlarini innovatsion rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ulardan respublikamizda samarali foydalanish yo'llari	814
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Turistik xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari va marketing tadqiqotlari.....	819
Berdiqulova Iroda Rayimqulovna	
Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi: asosiy muammolar va rivojlanishining ustuvor yo'nalishlari	823
Yeshimbetov Uktamjon Xudaybergenovich	
Iqtisodiyotning erkinlashtirilishi sharoitlarida kichik biznes sektori rivojlanishining imkoniyatlari.....	832
Botirova R. A., Sirojiddinov I. Q.	
Kriptoalyuta va blokcheyn tadqiqotlari: tendensiyalar va istiqbollar	835
Berdiqulov Jurabek	
Bank risklarni monitoring qilish tizimini takomillashtirish	837
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
O'zbekiston hududlariga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda ko'p qavatli "yashil" fermer xo'jaliklarini tashkil etishning ahamiyati	843
Turdimuratova Aziza Alisherovna	
Surxondaryo viloyatining mahalliy budjet daromadlarini oshirish yo'llari va uni arima modeli asosida prognozlash.....	846
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ining mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni va undagi tarkibiy o'zgarishlarni statistik baholash.....	856
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatish korxonalarining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	863
Pardayev Jamshid Muzaffarovich	
Turizm bozorini rivojlantirishda mehnat bozorining tutgan o'rni va ahamiyati	872
Berdiqulova Iroda Rayimqulovna, Berdikulov Jurabek	
Проблемы расчета определения и планирования прибыли предприятий в условиях модернизации экономики	876
Алиева С.С.	

INNOVATSION RIVOJLANISH SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI TASNIFLANISHINING NAZARIY VA ILMIY ASOSLARI

Masharipova Manzura Alimbayevna

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha PhD, "Ma'mun universiteti" Nodavlat ta'lim muassasasi, Iqtisodiyot kafedrası dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada xizmat ko'rsatish va servis sohaslarini rivojlantirishning nazariy va amaliy masalalari kompleks tahlil qilingan hamda xizmat ko'rsatish sohaslarini tasniflashning ilmiy asoslangan konsepsiyasi taklif etilgan va aniq ilmiy xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, xizmat, soha, xizmat ko'rsatish sohasi, xizmat ko'rsatish tarmoqlari, ta'lim va o'quv xizmatlari, axborot va aloqa xizmatlari, transport xizmatlari, turistik va mehmonxona xizmatlari, professional, yuridik, ilmiy va texnik faoliyat xizmatlari.

Abstract: This article offers a comprehensive analysis of the theoretical and practical issues of the development of the service and service areas, and offers a scientifically based concept of the classification of service areas and gives specific scientific conclusions.

Key words: innovation, service, sector, service sector, service networks, education and training services, information and communication services, transport services, tourist and hotel services, professional, legal, scientific and technical activity services.

Аннотация: В данной статье проведен комплексный анализ теоретических и практических вопросов развития сферы услуг и сервиса, предложена научно обоснованная концепция классификации сфер услуг и предложены конкретные научные выводы.

Ключевые слова: инновации, сервис, сектор, сфера обслуживания, сети обслуживания, услуги образования и обучения, информационно-коммуникационные услуги, транспортные услуги, туристические и гостиничные услуги, услуги профессиональной, юридической, научной и технической деятельности.

KIRISH

Xizmatlar sohasining rivoji iqtisodiyotning asosiy tarmoqlaridan va mamlakatlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanganlik darajasini tavsiflovchi muhim indikatorlardan biri hisoblanadi. Xususan, xizmat ko'rsatish sohasi iqtisodiyot va uni harakatlantiruvchi kuchning asosiy segmenti sifatida maydonga chiqib, savdo, bandlik va YalMning o'sishini ta'minlashda ham muhim o'ringa ega.

Bugungi kunda jahon yalpi maxsulotini 70 foizdan ortig'i xizmat ko'rsatish tarmoqlari hissasiga to'g'ri keladi ^[1]. Iqtisodiyoti yuksak rivojlangan dunyo mamlakatlarida ham xizmat ko'rsatish sohasi milliy iqtisodiyotning ustun rivojlangan, birinchi darajali sektoriga aylangan. Chunki mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi hamda aholi faravonligi, turmush darajasini oshishi, bevosita mamlakatning iqtisodiy jihatdan salohiyati xizmatlar sohasining rivojlanganlik darajasi bilan ham belgilanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Xizmat ko'rsatish sohasining nazariy-uslubiy muammolari xorijlik iqtisodchilardan I.Ansoff, F.Kotler, Dj.Bouen, Dj.Meykenz, R.Kantilon, M.Mekson, M.Albert, F.Xedouri, P.Doyle, J.J.Lamben, R.Xizrich, M.Piters, F.Xayek, M.Xait va boshqa olimlarning ishlarida tadqiq etilgan. Ularning ilmiy izlanishlarida xizmat ko'rsatishning yangi shakli va ularni tashkil etishning zaruriyati hamda xizmat ko'rsatishning tashkil etilishi va samaradorligi kabi masalalar o'z aksini topgan ^[2].

Shuningdek, milliy xususiyatlarni inobatga olgan holda, O'zbekistonda xizmatlar sohasini shakllantirishning ilmiy-nazariy, tashkiliy-huquqiy va metodologik asoslari respublikamizning iqtisodchi olimlaridan M.Q.Pardaev, M.M.Muxammedov, M.E.Po'latov, I.S.Tuxliyev, J.Mirzaev va boshqalarning asarlarida keng yoritilgan³. Ushbu ilmiy ishlarda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlarini masalalariga ko'proq e'tibor qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada ilmiy mushohada, absrakt-mantiqiy fikrlash, qiyosiy tahlil, induksiya va deduksiya baholash usullaridan foydalanildi.

TAHLILLAR VA NATIJALAR

Bugungi kunda mamlakatimizda xizmat ko'rsatish tarmoqlari jadal sur'atlar bilan rivojlanib, uning milliy iqtisodiyotni yuksaltirishdagi, yangi ish o'rinlari yaratishdagi, aholini turmush faravonligini oshirishdagi roli tobora oshib bormoqda. Bu holat bir qancha omillar ta'sirida yuz bermoqda. Bularga quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

- xizmatlarga bo'lgan talabning obyektiv ravishda barqaror oshib borayotganligi;
- xizmat ko'rsatish va servis sohalarni rivojlantirmasdan turib, boshqa sohalarni rivojlantirishning murakkabligi;
- mamlakatimizning barcha daraja va sohalarda jahon integrasiyalashuv jarayoniga kirib borishi;
- xizmat ko'rsatish tarmoqlarida yangi ish o'rinlarini yaratishning nisbatan arzonligi va osonligi;
- ko'p xizmat turlarining milliylik, an'anaviyligi va h.k.;

Hozirgi paytda dunyoda, xususan, bizning mamlakatimizda ham xizmat turlarining soni mingtadan oshib ketgan. Ularni o'rganish va ma'lum darajada tartibga solish uchun ularni tasniflashni taqozo qiladi.

Xizmatlarni ma'lum darajada tartibga keltirish uchun bir qancha halqaro tashkilotlar ham shug'ullanib kelmoqdalar. Ammo bizning fikrimizcha, xizmatlarni tasniflashda ularning nazariy asosidan, ya'ni birinchi galda, ta'rifidan kelib chiqish maqsadga muvofiqdir. Xizmat deyilganda insonning, xo'jalik yurituvchi subyektlarning, davlatning va jamiyatning ma'lum bir ehtiyojini qondirishga yo'naltirilgan kishilarning naf keltiradigan xizmat jarayoni bilan bog'liq ong'li faoliyati tushuniladi^[4].

Shuningdek, xizmatlar sohasini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslariga e'tibor qaratsak, iqtisodiy adabiyotlarda "xizmat ko'rsatish" tushunchasining iqtisodiy mohiyatini ochib berishga harakat qilingan. AQShlik iqtisodchilar Kempell R.Makkonnell va Ctenli L.Bryular "xizmat – bu sezib bo'lmaydigan (ko'zga ko'rinmaydigan) va uning o'rniga qiymatga ega bo'lgan qandaydir narsani iste'molchi, firma yoki hukumat tomonidan taqdim etilishidir^[5]", deb ta'rif berishgan. F. Kotler "Xizmatlar – bir tomon ikkinchi tomonga taklif etishi mumkin bo'lgan har qanday faoliyat yoki ne'mat, biron narsaga egalik qilish imkonini bermaydigan foydali harakat^[6]" deb ko'rsatgan.

Mamlakatimizdagi iqtisodchi olimlardan I.C.Ochilov "Xizmat deganda, insonning, xo'jalik yurituvchi subyektlarning, davlatning va jamiyatning ma'lum ehtiyojini qondirishga yo'naltirilgan kishilarning naf keltiradigan xizmat jarayoni bilan bog'liq ong'li faoliyati tushuniladi^[7]", deb hisoblaydi. M.M.Muhammedov xizmat ko'rsatish sohasini inson nuqtayi nazaridan qarab, aholining sog'lig'iga, kayfiyatiga, mehnatga munosabatiga, ishchi xodimlarning mehnat unumdorligiga, o'z hayotidan rozilik darajasi va xursandligiga, umuman, ishlab chiqarish kuchlarining hayoti va taraqqiyotiga bevosita va sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadigan soha^[8]" deb ta'riflagan. J.M.Qurbonov esa xizmat ko'rsatish "bu insonlarning yaxshilik, ezgulik, manfaat keltirish yo'lidagi harakati bilan faoliyat olib borishi tushuniladi^[9]" deb ta'rif bergan. Q.J. Mirzayev xizmat ko'rsatish sohasini korxonalarining daromad olish nuqtayi nazaridan qarab, "xizmat ko'rsatish – insonlarning ishlab chiqarish va noishlab chiqarish subyektlarida yuzaga keladigan, o'z iste'mol ehtiyojlarini qondirishga yo'naltirilgan va daromad olishga qaratilgan harakatlar majmuini ifodalovchi faoliyat^[10]" deb ko'rsatgan.

Umuman oladigan bo'lsak, aholining hayot darajasi va sifatini oshirishda xizmatlar sohasining o'rni va ta'siri ya'ni iste'mol qilinayotgan xizmatlarning sifati insonlarning turmush darajasiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatib, ularning hayoti sifatini oshirishni ta'minlovchi asosiy omillardan biri hisoblanmoqda.

Biz o'z tadqiqotlarimiz asosida, rivojlangan davlatlarda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini tasniflash uslubi-yotlari va ishlanmalarimizda asosan, umumrespublika tasniflagichi negizida xizmatlar sohasi va servisni quyidagicha guruhladik. (1-rasm).

1-rasm: O'zbekiston Respublikasida xizmatlar sohasi va servisning guruhlanishi [11]

2-rasm: Axborot va aloqa xizmatlarini guruhlanishi [12]

Yuqorida keltirilgan O'zbekiston Respublikasida xizmatlar sohasi va servisning guruhlanishi bo'yicha bir nechtasini keltirib o'tamiz. Jumladan, 1-rasmda keltirilgan xizmatlar sohasining eng asosiy turlaridan biri bu axborot va aloqa xizmatlari bo'lib, ular iqtisodiyotning barcha tarmoqlarini axborot bilan ta'minlash, qayta ishlash, oxir oqibatda raqamli iqtisodiyotni shakllantirish, aloqa xizmatlarini yangidan-yangi shakllarini tatbiq etish bilan bog'liqdir. Bunday xizmatlarga nashriyotlar, dasturiy ta'minot muassasalari, radio, kino, televideniye, ovoz yozish, telekommunikasiya tashkilotlari xizmatlari kabi bir qator xizmat turlari kiradi. (2-rasm)

Shuningdek, o'quv va ta'lim xizmatlari tarkibi keltiradigan bo'lsak, bular maktabgacha ta'lim, maktab, o'rta maxsus kasb hunar ta'limi, oliy ta'lim, oliy ta'limdan keyingi ta'lim, raqamli ta'lim, masofali ta'lim, sirtqi, maxsus sirtqi kabi ta'lim turlarini o'z ichiga oladi. (3-rasm)

3-rasm: Ta'lim va o'quv xizmatlari^[13]

Shu bilan birga xizmatlar sohasida yana bir asosiy yo'nalish transport xizmatlari hisoblanadi. Respublikamizda transport-logistika infratuzilmasi, transport xizmatlari bozori konyukturasi, xizmatlar sifatini oshirish omillari shakllangan, transportda xizmat ko'rsatishning huquqiy-iqtisodiy asoslari ishlab chiqilgan. Transport korxonalarini bilan davlat tuzilmalari orasida samarali iqtisodiy munosabatlar o'rnatilgan va transport tarmoqlarida raqamli iqtisodiyotga o'tish mexanizmi yaratilgan. (4-rasm)

4-rasm: Transport xizmatlari tasnifi^[14]

Avtomobil transporti mamlakatda xizmatlar ulushida salmoqli o'rin egallaydi. Chunki transportda nisbatan xarajatlar kam, tannarx past, xizmat ko'rsatish muddatlari qisqa va qulay, mijozlar talabi bilan yangi xizmatlar tashkil etish imkoniyatlari mavjud, xizmat xarajatlarining o'zaro manfaatli kelishuv asosida kamaytirish mumkin.

Havo transporti sohasidagi xizmatlar havo transporti vositalari yordamida amalga oshiriladi. Ularga havo transporti infratuzilma obyektlaridan aeroportlar, chipta sotish xizmatlari, parvoz xavfsizligini ta'minlovchi xizmatlar kiradi.

Bugungi kunda mamlakatimizda xizmatlar sohasini xususan, turistik va mexmonxona xizmatlari hajmini oshirish borasida keng ko'lamlı ishlar amalga oshirilmoqda. Shu sababli ularni guruhlash muhim ahamiyat kasb etadi. Turistik va mexmonxona xizmatlari turistik agentliklar faoliyati, turoperatorlar, joy bron qilish bo'yicha

xizmatlarning boshqa turlari va ular bilan bogʻliq xizmatlar hamda yashash va ovqatlanish boʻyicha xizmatlar kabi guruhlanadi.(5-rasm)

5-rasm: Turistik va mehmonxona xizmatlari^[15]

Bundan tashqari quyidagi 6-rasmda keltirilgan professional, yuridik, ilmiy va texnik faoliyat xizmatlari oʻz ichiga huquq targʻibot organlari, advokatlar tomonidan koʻrsatiladigan yuridik, konsultativ xizmatlarni oʻz ichiga oladi. Ular tarkibida bozor iqtisodiyoti sharoitida tadbirkorlik subyektlarini yuridik hujjatlarini, buxgalteriya hisobi, audit, kredit, subsidiya, soliq xizmatlari asosiy oʻrin egallaydi.

6-rasm: Professional, yuridik ilmiy va texnik faoliyat xizmatlari^[16]

XULOSA

Xulosa qilib keltirilgan bo'lsak, maqolamizda "xizmat" tushunchasining mohiyati, xizmatlarning inson ehtiyojlarini qondirishdagi o'rni hamda jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy yuksalishidagi ahamiyati, ayniqsa aholi turmush darajasi va sifatiga ta'siri kabi muhim masalalarning nazariy talqinlari keltirildi. Chunki xizmatlar sohasi yangi ish o'rinlari yaratish va aholi bandligini ta'minlashning, uning real daromadlarini o'stirib borishning va shu asosda aholi turmush farovonligini yangi, yanada yuqori bosqichlarga olib chiqishning asosiy, hal qiluvchi omili hisoblanadi. Shuningdek, xorij tajribasi o'rganilgan holda xizmatlar sohasi va servisning tasniflanishi keltirildi. Bu o'z navbatida ushbu tarmoqning rivojlanish imkoniyatlarini yanada kengaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <http://bukvi.ru>
2. Masharipova M.A Xizmat ko'rsatish tarmoqlarida kichik biznesni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasi avtoreferati. Samarqand 2020, 6-bet
3. Masharipova M.A Xizmat ko'rsatish tarmoqlarida kichik biznesni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasi avtoreferati. Samarqand 2020, 7-bet
4. M.Q.Pardayev va H.N.Musayevlar umumiy tahriri ostida. Xizmat ko'rsatish, servis va turizm sohasini rivojlantirish: muammolar va ularning yechimlari. Monografiya. – T.: Iqtisod-moliya, 2008. – 29 b.
5. Макконнелл К.Р, Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 Т.:Пер.С англ. Т.2. – Таллин, 1993, стр.398.
6. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент // Экспресс-курс. 2-е изд. / Перевод с англ. Под ред. Божук С.Г. СПб.: Питер. 2005. С-301.
7. I.S.Ochilov. "Xizmat ko'rsatish, servis va turizm sohasini rivojlantirish: muammolar va ularning yechimlari". Monografiya. "Iqtisod moliya", 2008. 37-b.
8. M.M.Muhammedov. "Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish – ustuvor masala". "SERVIS". Ilmiy-ommabop jurnal. 2009- yil, 1-son. 53-b.
9. Q.J.Mirzayev. "Agroservis xizmatlari samaradorligini oshirishning metodologik asoslari". Iqtisod fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. 2012-y. 49-bet.
10. M.A.Masharipova. Xizmatlar ko'rsatish va servis sohasini tasniflanishi: chizma va rasmlarda. O'quv-uslubiy qo'llanma. – Urganch.2020 yil.18-bet
11. O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy faoliyat turlari tasniflagichi (2 tahrir) KDES 2 red. – "Yevropa xamjamiyatida iqtisodiy faoliyat turlari statistik tasnifi" (NACE Rev.2 "Statistikal classification of economic activities in the European Community" / Regulation N 1893/2006).2011-yil. 36-bet.
12. O'sha joyda
13. M.A.Masharipova. Xizmatlar ko'rsatish va servis sohasini tasniflanishi: chizma va rasmlarda. O'quv-uslubiy qo'llanma. – Urganch.2020 yil.7-bet
14. O'sha joyda
15. O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy faoliyat turlari tasniflagichi (2 tahrir) KDES 2 red. – "Yevropa hamjamiyatida iqtisodiy faoliyat turlari statistik tasnifi" (NACE Rev.2 "Statistikal classification of economic activities in the European Community" / Regulation N 1893/2006).2011-yil.272-bet
16. O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy faoliyat turlari tasniflagichi (2 tahrir) KDES 2 red. – "Yevropa hamjamiyatida iqtisodiy faoliyat turlari statistik tasnifi" (NACE Rev.2 "Statistikal classification of economic activities in the European Community" / Regulation N 1893/2006).2011-yil. 36-bet

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

